

Instructie aanleveren data uit CRIS voor de pilot OA Monitor

Inhoud

1	Wat en hoe aan te leveren?	2
2	Wat aan te leveren?	2
2.1	Kolom A: Institutional Identifier with institutional label.....	2
2.2	Kolom B: UMC	3
2.3	Kolom C: Reporting institution (ROR).....	3
2.4	Kolom D: Reporting institution (human readable).....	3
2.5	Kolom E-G: ISSNs	4
2.6	Kolom H: DOI	4
2.7	Kolom I: HOOP gebied	4
2.8	Kolom J: Publication type (KUOZ).....	5
2.9	Kolom K: Reported as Taverne by institution.....	7
2.10	Kolom L: Funding data from reporting institutions (where available).....	7
2.11	Kolom M: Corresponding author from reporting institution (where available)	7
3	Bijlage A: Overzicht instellingsnamen, afkortingen en ROR-codes	8

1 Wat en hoe aan te leveren?

- Hetzelfde corpus dat gebruikt voor de Open Access analyse van de eigen instelling voor 2023.
- We zullen voor deze analyse in eerste instantie alleen de categorie A ('refereed' artikel in tijdschrift) gebruiken, maar indien dat voor een instelling mogelijk is, vragen we om ook alle andere categorieën aan te geven. Redenen hiervoor zijn:
 - We hebben dan al testdata voor fase 2 (boekhoofdstukken en conference proceedings)
 - We kunnen kijken hoe deze categorieën zich verhouden tot de totale hoeveelheid data.
- Het aan te leveren bestand dient als CSV-bestand te worden geleverd, bij voorkeur met dezelfde kolom headers zoals in het bijgeleverde voorbeeld (zie *Output 2023 for OA analysis - Template.xlsx* en het voorbeeld van TU Delft. De inhoud van de kolommen moet qua format gelijk zijn aan het aangeleverde voorbeeld.

Metadata from reporting institutions													
Institutional identifier	UMC	Reporting institution (ROR)	Reporting institution (human readable)	ISSNs Undefined	e-ISSN	ISSN	DOI	HOOP gebied	Publication type (KUOZ)	Reported as Taverne by institution	Funding data from reporting institutions (where available)	Corresponding author from reporting institution (where available)	
id00001	no	008xxew50	vu	1006-1768	1216-1437	1216-1438	10.30718/politud.hu.2020.3.75	50	A	yes	OCENW.XS23.1.006;22.00614	yes	
id00002	yes	008xxew50	vu	1006-1768	1006-1769	1006-1770		50	A	no	OCENW.XS23.1.006	unknown	
id00003	yes	027bh9e22	lei	1532-3005;1532-2996	1006-1769	1006-1770		50	A	yes		yes	
id00004	no	008xxew50	vu	1532-3005;1532-2996	1532-3005;1532-2997	1532-3005;1532-2998	10.1002/smi.2940	70	D	yes	Abd 123;123 BVWoD	unknown	
id00005	no	04pp8hn57	uu	1532-3005;1532-2996	1532-3005;1532-2997	1532-3005;1532-2998		70;71	B	yes		unknown	
id00006	no	027bh9e22	lei	1476-1297;1741-8052	1532-3005;1532-2997	1532-3005;1532-2998		30	A	no		unknown	
id00007	yes	012p63287	ug	1476-1297;1741-8052	1476-1297;1741-8053		10.1504/ijesb.2020.104978	33	A	no		yes	
id00008	yes	04dkp9463	uva	0012-3692;1931-3541	1476-1297;1741-8053			10;11;15	G	yes	OCENW.XS23.1.006	unknown	
id00009	no	008xxew50	vu		0012-3692;1931-3542		10.1016/j.chest.2020.01.043		Z	no		unknown	
id00010	no	027bh9e22	lei		0012-3692;1931-3542				Z	yes		yes	

- Metadata indien mogelijk al opgeschoond en bij voorkeur volgens de verderop genoemde formats.
- Algemene beperkingen:
 - Publicatiejaar = 2023: Export datum/time stamp: dezelfde datum als de datum van de reguliere eigen analyse van de instelling.
 - Publicatiestatus = Gepubliceerd
 - Uitsluitend publicaties van de eigen instelling(en)
- Neem de naam van je universiteit en de datum van export van het corpus op in de bestandsnaam, bijvoorbeeld *TUD Output 2023 for OA analysis snapshot 20240601.csv*
- Bestandsformaat: CSV
- Het bestand kan als volgt worden aangeleverd: bij voorkeur via SURFfilesender, aan petra.otten@wur.nl.
- Doe dit tussen nu en uiterlijk op 1 augustus (hoe eerder, hoe sneller wij aan de slag kunnen)

2 Wat aan te leveren?

2.1 Kolom A: Institutional Identifier

Toelichting	De unieke identifier zoals die in het CRIS wordt gebruikt om een publicatie te registreren en te identificeren.
Format	id (geen spaties in dit veld)
Voorbeeld	id00001

2.2 Kolom B: UMC

Toelichting	Is een Universitair Medisch Centrum: yes or no. Indien een publicatie zowel van een UMC als van de universiteit komt, dan gaan we ervan uit dat er dan: <ul style="list-style-type: none">• óf aparte bestanden worden aangeleverd voor beide onderdelen• óf dat er een dubbele recordvermelding zit in de lijst (één publicatieregel met UMC 'yes' en één met UMC 'no')
Format	'yes' of 'no' (lowercase, geen spaties in dit veld)
Voorbeeld	yes

2.3 Kolom C: Reporting institution (ROR)

Toelichting	Research Organization Registry (ROR) Identifier volgens de kolom ROR in de tabel in bijlage A.
Format	ROR-id (in lowercase, zonder URL-info, geen spaties in dit veld)
Voorbeeld	00q6h8f30

2.4 Kolom D: Reporting institution (human readable)

Toelichting	Lettercode met verkorte instituutsnaam volgens de kolom 'Lettercode' in de tabel in bijlage A.
Format	alleen letters (lowercase, geen spaties)
Voorbeeld	tud

2.5 Kolom E-G: ISSNs

Toelichting	<p>Alle beschikbare ISSNs voor een publicatie.</p> <p>E - ISSNs Undefined</p> <p>Eén of meerdere ISSNs volgens de standaardnotatie, waarbij de leverende instelling niet kan aangeven of het een e-ISSN of anderszins betreft.</p> <p>F – e-ISSN</p> <p>Eén of meerdere ISSNs volgens de standaardnotatie, waarbij de leverende instelling wil aangeven dat het een e-ISSN of anderszins betreft.</p> <p>G - ISSN</p> <p>Eén of meerdere ISSNs volgens de standaardnotatie, waarbij de leverende instelling wil aangeven dat het geen ISSN-e betreft.</p> <p>Voor alle kolommen geldt:</p> <p>In het geval dat er meerdere ISSN's zijn, dienen deze te worden gescheiden door een puntkomma als separator. Aan de instelling de keuze welke ISSN-kolom(men) worden ingevuld.</p>
Format	ISSN;ISSN (alles uppercase, geen spaties in dit veld)
Voorbeeld	1532-3005;1532-2996

2.6 Kolom H: DOI

Toelichting	Digital Object Identifier.
Format	DOI (in lowercase, zonder URL-info, geen spaties in dit veld)
Voorbeeld	10.1002/smi.2940

2.7 Kolom I: HOOP gebied

Toelichting	<p>Gevraagd wordt om de tweecijferige hoofdruubriek aan te geven. De gevraagde codes van de HOOP-gebieden zijn te vinden in de Nederlandse Basisclassificatie, zie https://www.kb.nl/kbhtml/docs/bc04.pdf. Indien aanleveren niet mogelijk is, dit veld leeglaten! (null)</p>
Format	<p>Code van twee cijfers (geen spaties in dit veld).</p> <p>In het geval dat er meerdere HOOP-gebieden zijn, dienen deze te worden gescheiden door een puntkomma als separator.</p>
Voorbeeld	50

2.8 Kolom J: Publication type (KUOZ)

Toelichting	<p>Elke publicatie dient te zijn voorzien van een eenletterige KUOZ-classificatie (A t/m U) of heeft het kenmerk "Z": geen KUOZ output type mapping. Basis hiervoor zijn de meest recente Definitieafspraken WO van de VSNU/UNL: VSNU. (2021). Definitieafspraken Wetenschappelijk Onderzoek: Toelichting bij de KUOZ. (ook als bijlage meegeleverd)</p> <table border="1" data-bbox="422 450 1396 1462"> <thead> <tr> <th data-bbox="422 450 691 577">KUOZ Letter</th> <th data-bbox="695 450 1396 577">KUOZ Output type NL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="422 577 691 618">A</td><td data-bbox="695 577 1396 618">a. 'Refereed' artikel in een tijdschrift</td></tr> <tr><td data-bbox="422 618 691 658">B</td><td data-bbox="695 618 1396 658">b. 'Non-refereed' artikel in een tijdschrift</td></tr> <tr><td data-bbox="422 658 691 698">C</td><td data-bbox="695 658 1396 698">c. Boek</td></tr> <tr><td data-bbox="422 698 691 739">D</td><td data-bbox="695 698 1396 739">d. Boekdeel</td></tr> <tr><td data-bbox="422 739 691 779">E</td><td data-bbox="695 739 1396 779">e. Dissertatie (som KUOZ Subtype E01 + E02)</td></tr> <tr><td data-bbox="422 779 691 819">F</td><td data-bbox="695 779 1396 819">f. Boekredactie</td></tr> <tr><td data-bbox="422 819 691 860">G</td><td data-bbox="695 819 1396 860">g. 'Refereed' Congrespublicatie</td></tr> <tr><td data-bbox="422 860 691 900">H</td><td data-bbox="695 860 1396 900">h. 'Non-refereed' Congrespublicatie</td></tr> <tr><td data-bbox="422 900 691 940">I</td><td data-bbox="695 900 1396 940">i. Annotatie</td></tr> <tr><td data-bbox="422 940 691 981">J</td><td data-bbox="695 940 1396 981">j. Protocol</td></tr> <tr><td data-bbox="422 981 691 1021">K</td><td data-bbox="695 981 1396 1021">k. Rapport</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1021 691 1061">L</td><td data-bbox="695 1021 1396 1061">l. Octrooi (1^e indiening)</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1061 691 1102">M</td><td data-bbox="695 1061 1396 1102">m. Boekbespreking</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1102 691 1142">N</td><td data-bbox="695 1102 1396 1142">n. Oratie</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1142 691 1182">O</td><td data-bbox="695 1142 1396 1182">o. Congresbijdrage (abstract, poster, etc.)</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1182 691 1223">P</td><td data-bbox="695 1182 1396 1223">p. Ontwerp</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1223 691 1263">Q</td><td data-bbox="695 1223 1396 1263">q. Dataset of database</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1263 691 1303">R</td><td data-bbox="695 1263 1396 1303">r. Digitale of (audio)visuele producten</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1303 691 1344">S</td><td data-bbox="695 1303 1396 1344">s. Software</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1344 691 1384">T</td><td data-bbox="695 1344 1396 1384">t. Web publicatie</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1384 691 1424">U</td><td data-bbox="695 1384 1396 1424">u. Overig</td></tr> <tr><td data-bbox="422 1424 691 1462">Z</td><td data-bbox="695 1424 1396 1462">z. Geen KUOZ output type mapping</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="411 1503 456 1529">NB:</p> <ul data-bbox="461 1576 1378 1715" style="list-style-type: none"> • Dit veld mag in principe niet leeg zijn, in ieder geval voor publicaties met KUOZ categorie A. Mocht er onverhoopt nog geen verdere classificatie mogelijk zijn, dan voor die publicaties leeglaten (null) • Voor de meting van 2023 kijken we uitsluitend naar categorie A. 	KUOZ Letter	KUOZ Output type NL	A	a. 'Refereed' artikel in een tijdschrift	B	b. 'Non-refereed' artikel in een tijdschrift	C	c. Boek	D	d. Boekdeel	E	e. Dissertatie (som KUOZ Subtype E01 + E02)	F	f. Boekredactie	G	g. 'Refereed' Congrespublicatie	H	h. 'Non-refereed' Congrespublicatie	I	i. Annotatie	J	j. Protocol	K	k. Rapport	L	l. Octrooi (1 ^e indiening)	M	m. Boekbespreking	N	n. Oratie	O	o. Congresbijdrage (abstract, poster, etc.)	P	p. Ontwerp	Q	q. Dataset of database	R	r. Digitale of (audio)visuele producten	S	s. Software	T	t. Web publicatie	U	u. Overig	Z	z. Geen KUOZ output type mapping
KUOZ Letter	KUOZ Output type NL																																														
A	a. 'Refereed' artikel in een tijdschrift																																														
B	b. 'Non-refereed' artikel in een tijdschrift																																														
C	c. Boek																																														
D	d. Boekdeel																																														
E	e. Dissertatie (som KUOZ Subtype E01 + E02)																																														
F	f. Boekredactie																																														
G	g. 'Refereed' Congrespublicatie																																														
H	h. 'Non-refereed' Congrespublicatie																																														
I	i. Annotatie																																														
J	j. Protocol																																														
K	k. Rapport																																														
L	l. Octrooi (1 ^e indiening)																																														
M	m. Boekbespreking																																														
N	n. Oratie																																														
O	o. Congresbijdrage (abstract, poster, etc.)																																														
P	p. Ontwerp																																														
Q	q. Dataset of database																																														
R	r. Digitale of (audio)visuele producten																																														
S	s. Software																																														
T	t. Web publicatie																																														
U	u. Overig																																														
Z	z. Geen KUOZ output type mapping																																														
Format	1 letter, A t/m U of Z (upper case)																																														
Voorbeeld	A																																														

In de Excel-bijlage *KUOZ classification and mapping samples 20230901.xlsx* zijn deze afspraken vertaald naar tabellen met classificaties en toelichting. Het bevat de volgende sheets:

KUOZ Output Type:

Bevat de basis-classificatie van KUOZ Output types, inclusief vertaling naar een éénlettercode.

KUOZ Output Type Toelichting:

Een toelichting per categorie, gehaald uit de Definitieafspraken WO, inclusief vertaling in het Engels (machine translated). Voor de volledige beschrijving zie het pdf-document met Definitieafspraken WO!

KUOZ Subtypes:

De subcategorieën behoren bij KUOZ classificatie E: dissertatie. Voor meer uitleg zie sheet: *KUOZ Output Type Toelichting*, KUOZ letter E.

KUOZ Doelgroep:

Geeft aan welke doelgroepen voor kunnen komen voor een KUOZ-categorie.

Verder zijn er voorbeelden opgenomen van de implementatie van de mapping door de TU Delft:

TUD Pure map pivot

Gekozen mapping op basis van sheet **TUD Pure Original KUOZ mapping** voor de bij de TU Delft gebruikte Pure versie van Elsevier.

TUD DWH Pure map pivot

Gebruikte mapping op basis van de Pure instance in het TU Delft Data Ware House (DWH). Deze versie heeft een enigszins andere scope, inhoud en ook indeling qua documenttypes. Deze pivot sheet is opgebouwd m.b.v. sheet **TUD Pure DWH Mapping**

Pure DWH wordt door TU Delft sinds 2023 gebruikt om te rapporteren voor o.a. de jaarlijkse OA Monitoring en ook voor deze pilot.

NB:

- De voorbeelden van de TU Delft zijn bedoeld als hulpmiddel en ter inspiratie, maar het is uiteindelijk aan elke instelling zelf om voor haar publicaties te beoordelen welke documenttypes bij welke KUOZ-categorieën horen. Daarbij zijn de Definitieafspraken WO uiteraard wel de leidraad!
- Let op dat in het geval er al een bestaande KUOZ-mapping wordt gehanteerd, dat die overeenkomt met de meest recente indeling (Definitieafspraken WO van de VSNU/UNL 2021). Er zijn namelijk op een aantal punten veranderingen in de definities doorgevoerd t.o.v. van vorige versies.

2.9 Kolom K: Reported as Taverne by institution

Toelichting	Publicatie die door de instelling Open Access zijn gemaakt (opgenomen in een trusted repository), gebruik makend artikel 25fa van de Nederlandse auteurswet, algemeen bekend als amendement Taverne . Als dit kenmerk niet beschikbaar is, leeglaten (null)
Format	'yes' of 'no' (lowercase, geen spaties in dit veld)
Voorbeeld	yes

2.10 Kolom L: Funding data from reporting institutions (where available)

Toelichting	Informatie en/of identifiers met betrekking tot funding data. Aangezien er geen standaard is, wordt er, behoudens het scheidingsteken, geen restrictie opgelegd bij wat wel of niet te rapporteren en volgens welk formaat. Als er geen informatie beschikbaar is, laat het leeg (null).
Format	vrij veld (scheidingsteken puntkomma; geen extra spaties)
Voorbeeld	OCENW.XS23.1.006;22.00614;Abd 123;123 BVWoD

2.11 Kolom M: Corresponding author from reporting institution (where available)

Toelichting	Eén of meerdere auteurs van een instelling zijn door de instelling geïdentificeerd als corresponding author. Dit veld bevat alleen één van de volgende waarden: 1. yes: als de instelling een corresponding author heeft geïdentificeerd en geregistreerd) 2. unknown: in alle andere gevallen, dus het is óf geen corresponding author, óf we weten het niet, óf het is niet beschikbaar c.q. niet te vinden)
Format	'yes' of 'unknown' (lowercase, geen spaties in dit veld)
Voorbeeld	yes

3 Bijlage A: Overzicht instellingsnamen, afkortingen en ROR-codes

Naam instelling (ROR format)	Naam instelling eigen website	Naam Instelling (website instelling)	UMC Y/N	ROR URL	ROR	Letter-code
Amsterdam University Medical Centers	Amsterdam UMC - Universitair Medische Centra	Amsterdam UMC - Universitair Medische Centra	yes	Amsterdam University Medical Centers	05grdyy37	aumc
Delft University of Technology	TU Delft	TU Delft	no	Delft University of Technology	02e2c7k09	tud
Eindhoven University of Technology	TU/e - Eindhoven University of Technology	TU/e - Eindhoven University of Technology	no	Eindhoven University of Technology	02c2kyl77	eut
Erasmus MC	Erasmus MC	Erasmus MC	yes	Erasmus MC	018906e22	emc
Erasmus University Rotterdam	Erasmus University Rotterdam	Erasmus University Rotterdam	no	Erasmus University Rotterdam	057w15z03	eur
Leiden University	Leiden University	Leiden University	no	Leiden University	027bh9e22	lei
Leiden University Medical Center	Leiden University Medical Center	Leiden University Medical Center	yes	Leiden University Medical Center	05xvt9f17	lumc
Maastricht University	Maastricht University	Maastricht University	no	Maastricht University	02jz4aj89	um
Maastricht University Medical Centre	MUMC+ - Maastricht UMC+	MUMC+ - Maastricht UMC+	yes	Maastricht University Medical Centre	02d9ce178	mumc
Open University in the Netherlands	Open Universiteit	Open Universiteit	no	Open University in the Netherlands	<u>018dfmf50</u>	ou
Radboud University Nijmegen	Radboud Universiteit	Radboud Universiteit	no	Radboud University Nijmegen	016xsfp80	ru

Naam instelling (ROR format)	Naam instelling eigen website	Naam Instelling (website instelling)	UMC Y/N	ROR URL	ROR	Letter-code
Radboud University Nijmegen Medical Centre	Radboudumc - university medical center	Radboudumc - university medical center	yes	Radboud University Nijmegen Medical Centre	05wg1m734	rumc
Tilburg University	Tilburg University	Tilburg University	no	Tilburg University	04b8v1s79	til
University Medical Center Groningen	UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen	UMCG - Universitair Medisch Centrum Groningen	yes	University Medical Center Groningen	03cv38k47	umcg
University Medical Center Utrecht	UMC Utrecht	UMC Utrecht	yes	University Medical Center Utrecht	0575yy874	uumc
University of Amsterdam	University of Amsterdam	University of Amsterdam	no	University of Amsterdam	04dkp9463	uva
University of Groningen	Rijksuniversiteit Groningen	Rijksuniversiteit Groningen	no	University of Groningen	012p63287	rug
University of Twente	University of Twente	University of Twente	no	University of Twente	006hf6230	ut
Utrecht University	Utrecht University	Utrecht University	no	Utrecht University	04pp8hn57	uu
Vrije Universiteit Amsterdam	VU - Vrije Universiteit Amsterdam	VU - Vrije Universiteit Amsterdam	no	Vrije Universiteit Amsterdam	008xxew50	vu
Wageningen University & Research	Wageningen University & Research	Wageningen University & Research	no	Wageningen University & Research	04qw24q55	wur